
RELAÇÃO ENTRE O SEDENTARISMO E A CIRCULAÇÃO DE GLÓBULOS VERMELHOS EM ADULTOS INFECTADOS COM COVID-19

DOI: 10.5281/zenodo.14197334

Lorena de Souza Ferreira¹

¹ Enfermagem – Universidade Estadual de Montes Claros
lorenadesouzaferreira3@gmail.com

Mariana Rodrigues Amarante Oliveira²

² Fisioterapia – Centro Universitário FIPMoc
marianamarante1602@gmail.com

Ana Paula dos Santos Xavier Braga³

³ Fisioterapia – Centro Universitário FIPMoc
anapaulaxavierfisioterapia@gmail.com

Adriana Caldeira Jorge⁴

⁴ Fisioterapia – Centro Universitário FIPMoc
adrianacaldeirajorge@gmail.com

Carla Silvana de Oliveira e Silva⁵

⁵ Enfermagem – Universidade Estadual de Montes Claros
carla.silva@unimontes.br

AT05: Epidemiologia e Vigilância Sanitária.

RESUMO: A COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, afeta diversos sistemas do corpo, incluindo respiratório, cardiovascular e hematológico. Pacientes sedentários com COVID-19 podem ter risco aumentado de sintomas graves, relacionados à capacidade respiratória e circulação de hemácias. O estudo, de caráter observacional, de natureza transversal e retrospectiva, explorou associações entre COVID-19, sedentarismo e alterações nos exames sanguíneos laboratoriais, em pacientes internados em um hospital no ano de 2021, evidenciando impactos nos sistemas cardiovascular e metabólico. A pesquisa visa compreender a influência do sedentarismo na circulação de hemácias em pacientes com COVID-19, coletando dados e correlacionando-os com o estilo de vida sedentário. A análise estatística e os resultados laboratoriais, incluindo correlações entre hemácias e diversos parâmetros, serão apresentados, proporcionando ideias sobre as interações complexas observadas. Este estudo contribui para a compreensão dos impactos da COVID-19, sedentarismo e comorbidades na circulação sanguínea e destaca a necessidade contínua de pesquisa nesse campo.

Palavras-chave: COVID-19; Hemácias; Sedentarismo.

1. INTRODUÇÃO

O sistema respiratório é o principal alvo da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, mas a COVID-19 é uma doença multissistêmica que provoca manifestações além dos pulmões, como

sintomas cardiovasculares, renais, gastrointestinais e hematológicos (Ruppenthal et al., 2021). Pacientes sedentários infectados pela COVID-19 estão em risco elevado de apresentar sintomas mais graves, uma vez que a inatividade física pode resultar em diminuição da capacidade respiratória e cardiovascular, comprometendo a oxigenação sanguínea e afetando as hemácias (Qiu et al., 2023). Indivíduos que não se exercitam regularmente tendem a apresentar menor circulação de hemácias, o que pode ocasionar sintomas como fadiga, falta de ar e palpitações durante atividades físicas intensas (Caim, Carlisi; Presti, 2024).

Embora o SARS-CoV-2 tenha como alvo principal o sistema respiratório, ele também causa complicações em outros sistemas, como o circulatório. Estudos indicam que o vírus provoca desordens no metabolismo da hemoglobina e do ferro, contribuindo para a severidade sistêmica da COVID-19 (Wiedemann et al., 2023). Pacientes com Long-COVID podem experimentar dificuldades na ligação do oxigênio à hemoglobina e um aumento na ligação do monóxido de carbono, resultando em uma resposta inflamatória sistêmica que desencadeia a “tempestade de citocinas”, gerando inflamação excessiva e comprometendo a função dos vasos sanguíneos (Kaur et al., 2021). Esse estado inflamatório pode levar à formação de coágulos sanguíneos, conhecida como trombose, que bloqueiam o fluxo sanguíneo em pequenos vasos, resultando em complicações graves, como trombose venosa profunda, embolia pulmonar e acidente vascular cerebral (Nägele et al., 2020).

Além disso, a infecção pelo SARS-CoV-2 pode causar hipóxia e dificuldades respiratórias devido ao comprometimento pulmonar, que reduz a oxigenação do sangue. A resposta do organismo à falta de oxigênio inclui um aumento na produção de eritropoietina, um hormônio que estimula a produção de hemácias na medula óssea, levando a uma possível adaptação conhecida como eritropoiese (Busana et al., 2024). Essa produção ocorre principalmente na medula óssea vermelha e é regulada pela eritropoietina, que é secretada pelos rins em resposta a níveis baixos de oxigênio (Caulier et al., 2022).

O sedentarismo e comorbidades, como obesidade, etilismo, doença de Chagas, sepse e anorexia nervosa, podem agravar a situação ao aumentar o estado inflamatório e dificultar a circulação das hemácias. A obesidade, por exemplo, resulta em um aumento do tecido adiposo que é um estado inflamatório crônico que compromete o fluxo sanguíneo (Vuong et al., 2014). O etilismo prejudica a medula óssea e reduz a maturação das hemácias. A inflamação crônica causada pelo *Trypanosoma cruzi* na doença de Chagas pode afetar a produção de hemácias, aumentando o risco de hipoxia (Villalba-Alemán et al., 2019). A sepse desencadeia uma reação inflamatória que resulta em coagulação intravascular disseminada, obstruindo o fluxo

sanguíneo (Baskurt et al., 1998). A anorexia nervosa, por sua vez, pode levar à desnutrição, comprometendo a formação das hemácias (De Filippo et al., 2016).

A cirrose e a hepatite impactam a função hepática e, conseqüentemente, a síntese de proteínas essenciais para a produção de glóbulos vermelhos. A disfunção hepática pode levar à hipertensão portal e ao aumento da pressão nos vasos do fígado, resultando em varizes e propensão a sangramentos e perda de glóbulos vermelhos (Qamar et al., 2009). A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é outra complicação da COVID-19, na qual a infecção provoca lesões pulmonares e aumento da permeabilidade alveolar, levando à formação de edema pulmonar e perda de hemácias, afetando a oxigenação tecidual (Meyer et al., 2021).

Embora a idade não tenha um impacto significativo no número de hemácias, fatores como doenças específicas podem alterar a contagem de hemácias em diferentes faixas etárias (Bizjak et al., 2015). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) o sedentarismo é definido como a falta de atividade física suficiente para beneficiar a saúde, caracterizando indivíduos que não alcançam pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. Nesse contexto, o objetivo do estudo é investigar se a quantidade de circulação de hemácias varia entre pessoas sedentárias e não sedentárias em relação à infecção pelo vírus COVID-19.

2. METODOLOGIA

A pesquisa, de caráter observacional, de natureza transversal e retrospectiva, foi realizada em um hospital público no Norte de Minas Gerais, entre fevereiro e setembro de 2021. A amostra abrangeu pacientes adultos, com idades variando entre 18 e 90 anos, que estavam infectados com COVID-19. Foram excluídos os pacientes já recuperados da infecção e aqueles com histórico de anemia, doença de Chagas, obesidade, anorexia, cirrose, sepse, hepatite e alcoolismo. Para determinar o nível de sedentarismo, foi utilizado um questionário específico de estilo de vida, baseado nos critérios da OMS, que englobava variáveis como idade, peso, altura, IMC e prática regular de atividade física de pelo menos 150 minutos semanais. Os dados adicionais foram obtidos do sistema SOUL MV Hospital e coletados por meio de um formulário criado pelos pesquisadores, com informações sobre os pacientes internados, incluindo resultados laboratoriais no momento da internação e antes da alta.

A análise dos dados foi feita com um software estatístico, usando o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição dos dados. Após isso, aplicou-se a regressão logística para calcular odds ratios (OR) e intervalos de confiança (IC) de 95%,

avaliando a relação entre o sedentarismo e os resultados clínicos, com significância estatística em $p < 0,05$. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unimontes, sob o parecer nº 5.426.637, e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo envolveu 244 pacientes, dos quais 144 atenderam aos critérios de inclusão e 80 foram considerados para a amostra por participarem ativamente. Ao comparar o número das hemácias iniciais e finais, observou-se que os pacientes que realizavam atividade física pré-COVID-19 apresentaram uma redução na circulação de hemácias de 0,837 (83,7%) para 0,217 (21,7%), resultando em uma queda de 0,620 (62%). No primeiro exame realizado, foi registrada uma presença de hemácias de 0,021 (2,1%). Além disso, foram identificadas alterações significativas nas demais variáveis independentes, sendo: o sódio 0,013 (1,3%), a creatinina 0,030 (3,0%), o cálcio 0,022 (2,2%), o potássio 0,046 (4,6%), a bilirrubina direta 0,004 (0,4%) e a bilirrubina indireta 0,032 (3,2%). Em contrapartida, o magnésio não apresentou variações, mantendo-se em 0,000 (0,0%).

A inter-relação entre sódio, creatinina, cálcio, magnésio, potássio e bilirrubina com as alterações nas hemácias revela uma complexa rede de interações fundamentais para a saúde do organismo. O sódio e a eritropoietina desempenham papéis cruciais na manutenção da homeostase do volume sanguíneo e na regulação da pressão arterial. Além disso, a creatinina demonstra como a função renal afeta diretamente a eritropoiese (Bernal et al., 2023; Barbosa et al., 2021). Por sua vez, o cálcio é essencial para a coagulação sanguínea e a integridade celular e variações em seus níveis podem comprometer significativamente a função circulatória (Bogdanova et al., 2013; Cabrera et al., 2020).

Da mesma forma, o magnésio desempenha um papel crucial na estabilidade das membranas celulares e no transporte de oxigênio; flutuações em seus níveis podem impactar a estabilidade celular de maneira substancial (Sein et al., 2014; Amorim et al., 2008). A função osmótica do potássio é fundamental para a hematopoiese, mantendo o volume celular apropriado e assegurando a eficácia na formação das células sanguíneas (Shrimanker et al., 2023; Lindner et al., 2020). Por fim, a bilirrubina, resultante da degradação da hemoglobina, está intimamente ligada à eliminação das hemácias envelhecidas ou danificadas, desempenhando um papel essencial na manutenção da homeostase e na preservação da saúde geral do organismo (Oh et al., 2021; Barcellini et al., 2015). Indivíduos que não se envolviam

em atividade física antes do vírus, especialmente aqueles já afetados por problemas cardíacos, manifestaram modificações notáveis nos indicadores sanguíneos, apontando efeitos diretos na saúde cardiovascular e no metabolismo proteico.

Em casos de insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear sangue de forma eficaz, resultando em redução do fluxo sanguíneo para os tecidos e órgãos. Isso afeta a entrega de oxigênio pelas hemácias, levando ao aumento na produção de eritropoietina. A CK-MB (creatina quinase-MB) é uma enzima importante para avaliar danos ao músculo cardíaco, especialmente durante infartos. Sua presença no sangue indica lesão ou isquemia do tecido cardíaco (Sîrbu et al., 2018).

As proteínas totais na corrente sanguínea, como a albumina e as globulinas, desempenham funções fundamentais em processos como transporte, coagulação e hemostasia. A relação dessas proteínas com as hemácias pode ser notada em situações como o hematócrito, que representa a proporção de volume ocupado pelas hemácias em relação ao volume total do sangue. Isso é influenciado pela concentração de globulinas e outras proteínas plasmáticas. Assim, alterações nas globulinas podem afetar as funções e distribuição das hemácias no sistema circulatório (Piety et al., 2017)

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora não tenha sido estabelecida uma ligação direta entre circulação de hemácias e sedentarismo prévio à exposição ao SARS-CoV-2, observou-se modificações nos exames sanguíneos, indicando uma possível associação com elementos como sódio, potássio, creatinina, bilirrubina e magnésio. Além disso, a falta de atividade física mostrou relação com alterações nos marcadores cardiovasculares e metabólicos em pacientes com COVID-19. Estes achados destacam a complexidade das interações entre COVID-19, sedentarismo e saúde sanguínea, ressaltando a necessidade de investigações adicionais para compreender plenamente os impactos do vírus nos sistemas do corpo.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, A. G.; TIRAPEGUI, J. Aspectos atuais da relação entre exercício físico, estresse oxidativo e magnésio. **Revista de Nutrição**, v. 21, p. 563-575, 2008.
- BARBOSA, B. L. et al. Insuficiência renal avaliada pela creatinina e a eritropoiese. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e486101622926, 2021.
- BARCELLINI, W.; FATTIZZO, B. Clinical applications of hemolytic markers in the differential diagnosis and management of hemolytic anemia. **Disease Markers**, v. 2015, p. 635670, 2015. DOI: 10.1155/2015/635670. Epub 27 dez. 2015. PMID: 26819490; PMCID:

PMC4706896.

BASKURT, O. K.; GELMONT, D.; MEISELMAN, H. J. Deformabilidade dos glóbulos vermelhos na sepse. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, v. 157, n. 2, p. 421-427, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1164/ajrccm.157.2.9611103>.

BERNAL, A.; ZAFRA, M. A.; SIMÓN, M. J.; MAHÍA, J. Sodium homeostasis, a balance necessary for life. **Nutrients**, v. 15, n. 2, p. 395, 12 Jan. 2023. DOI: 10.3390/nu15020395. PMID: 36678265; PMCID: PMC9862583.

BIZJAK, D. A.; BRINKMANN, C.BLOCH, G.; GRAU, M. Aumento na produção de óxido nítrico dependente de óxido nítrico sintase de glóbulos vermelhos durante o envelhecimento dos glóbulos vermelhos na saúde e na doença: um estudo sobre as alterações dependentes da idade das propriedades reológicas e enzimáticas nos glóbulos vermelhos. **PLoS ONE**, v. 10, n. 4, e0125206, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125206>.

BOGDANOVA, A.; MAKHRO, A.; WANG, J.; LIPP, P.; KÄSTNER, L. Calcium in red blood cells—a perilous balance. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 14, n. 5, p. 9848-9872, 8 maio 2013. DOI: 10.3390/ijms14059848. PMID: 23698771; PMCID: PMC3676817.

BUSANA, M.; RAU, A.; LAZZARI, S.; GATTARELLO, S.; CRESSONI, M.; BIGGEMANN, L.; HARNISCH, LO; GIOGA, L.; VOGT, A.; SAAGER, L.; LOTZ, J.; MELLER, B.; MEISSNER, K.; GATTINONI, L.; MOERER, O. Causes of Hypoxemia in COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome: A Combined Multiple Inert Gas Elimination Technique and Dual-energy Computed Tomography Study. **Anesthesiology**, v. 140, n. 2, p. 251-260, 1 fev. 2024. DOI: 10.1097/ALN.0000000000004757. PMID: 37656772.

CABRERA, D.; WALKER, K.; MOISE, S.; TELLING, N. D.; HARPER, A. G. S. Controlling human platelet activation with calcium-binding nanoparticles. **Nano Research**, v. 13, n. 10, p. 2697-2705, out. 2020. DOI: 10.1007/s12274-020-2912-8. Epub 11 Jul. 2020. PMID: 33473261; PMCID: PMC7116604.

CAIMI, G.; CARLISI, M.; PRESTI, R. L. Red blood cell distribution width, erythrocyte indices, and elongation index at baseline in a group of trained subjects. **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, p. 151, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm13010151>.

CAULIER, A. L.; SANKARAN, V. G. Molecular and cellular mechanisms that regulate human erythropoiesis. **Blood**, v. 139, n. 16, p. 2450-2459, Apr. 21, 2022. DOI: 10.1182/blood.2021011044. PMID: 34936695; PMCID: PMC9029096.

DE FILIPPO, E.; MARA, M.; ALFINITO, F.; DI GUGLIELMO, M. L.; MAJORANO, P.; CERCIELLO, G.; DE CAPRIO, C.; CONTALDO, F.; PASANISI, F. Complicações hematológicas na anorexia nervosa. **Journal Europeu de Nutrição Clínica**, v. 70, p. 1305–1308, 2016.

KAUR, S.; BANSAL, R.; KOLLIMUTTATHUILLAM, S.; GOWDA, A. M.; SINGH, B.; MEHTA, D.; MAROULES, M. The looming storm: Blood and cytokines in COVID-19. **Blood Reviews**, v. 46, p. 100743, mar. 2021. DOI: 10.1016/j.blre.2020.100743. Epub 18 ago. 2020. PMID: 32829962; PMCID: PMC7431319.

LINDNER, G. et al. Acute hyperkalemia in the emergency department: a summary from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes conference. **European Journal of Emergency Medicine**, v. 27, n. 5, p. 329-337, out. 2020. DOI: 10.1097/MEJ.0000000000000691. PMID: 32852924; PMCID: PMC7448835.

MEYER, N. J.; GATTINONI, L. CALFEE, C. S. Acute respiratory distress syndrome. **Lancet**, v. 398, n. 10300, p. 622-637, 14 ago. 2021. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00439-6. Epub 1 jul. 2021. PMID: 34217425; PMCID: PMC8248927.

NÄGELE, M. P.; HAUBNER, B.; TANNER, F. C.; RUSCHITZKA, F.; FLAMMER, A. J. Endothelial dysfunction in COVID-19: current findings and therapeutic implications. **Atherosclerosis**, v. 314, p. 58-62, 2020. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.10.014>.

OH, K. S.; BAHMAD, H. F.; BRATHWAITE, C.; SANCHEZ, A. C.; RECINE, M. Neonatal acute liver failure with pulmonary yellow hyaline membrane and kernicterus. **Autopsy & Case Reports**, v. 11, e2021268, 6 maio 2021. DOI: 10.4322/acr.2021.268. PMID: 34307225; PMCID: PMC8214891.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Atividade física e saúde: Recomendações da OMS para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Genebra, 2020.

PIETY, N. Z.; REINHART, W. H.; STUTZ, J.; SHEVKOPLYAS, S. S. Optimal hematocrit in an artificial microvascular network. **Transfusion**, v. 57, n. 9, p. 2257-2266, set. 2017. DOI: 10.1111/trf.14213. Epub 5 jul. 2017. PMID: 28681482; PMCID: PMC5583001.

QAMAR, A. A.; GRACE, N. D.; GROSZMANN, R. J.; GARCIA-TSAO, G.; BOSCH, J.; BURROUGHS, A. K.; RIPOLL, C.; MAURER, R.; PLANAS, R.; ESCORSELL, A.; GARCIA-PAGAN, J. C.; PATCH, D.; MATLOFF, D. S.; MAKUCH, R.; RENDON, G. Incidence, prevalence, and clinical significance of abnormal hematological indices in compensated cirrhosis. **Clinical Gastroenterology and Hepatology**, v. 7, n. 6, p. 689-695, 2009. DOI: 10.1016/j.cgh.2009.02.021.

QIU, Y. et al. O exercício sustenta as características da saúde. **Revista de Ciências do Esporte e da Saúde**, v. 1, p. 35, 08 ago. 2023.

RUPPENTHAL, G.; MENDES, G. A.; COSER, J.; PARISI, M. M. Alterações hematológicas em pacientes com COVID-19: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Saúde** (Santa Maria), 47, 2021.

SEIN, H. H.; WHYE LIAN, C.; JUAN LOONG, K.; SL NG, J.; RAHARDJAI, A.; SULTAN, M. A. Relationship between intracellular magnesium level, lung function, and level of asthma control in children with chronic bronchial asthma. **Malaysian Journal of Medical Sciences**, v. 21, n. 5, p. 30-36, set.-out. 2014. PMID: 25977631; PMCID: PMC4418123.

SHRIMANKER, I.; BHATTARAI, S. Electrolytes. 24 jul. 2023. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): **StatPearls Publishing**; 2023 jan.-. PMID: 31082167.

SÎRBU, O. et al. Anemia in heart failure - from guidelines to controversies and challenges. **Anatolian Journal of Cardiology**, v. 20, n. 1, p. 52-59, jul. 2018. DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.08634. PMID: 29952364; PMCID: PMC6237795.

VILLALBA-ALEMÁN, E.; JUSTINICO, D.; SARANDY, M.; NOVAES, R.; FREITAS, M.; GONÇALVES, R. Haematological alterations in non-human hosts infected with *Trypanosoma cruzi*: A systematic review. **Parasitology**, v. 146, n. 2, p. 142-160, 2019. DOI: 10.1017/S0031182018001294.

VUONG, J.; QIU, Y.; LA, M.; CLARKE, G.; SWINKELS, D. W.; CEMBROWSKI, G. Reference intervals for complete blood count constituents are highly correlated with waist circumference: should obese patients have their own 'normal' values? **American Journal of Hematology**, v. 89, n. 7, p. 671-677, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajh.23713>.

WIEDEMANN-KRONSTEIN, R.; TAUSCHE, K.; KOLDITZ, M.; TEICHERT, M.; THIEL, J.; KOSCHEL, D.; TONN, T.; KÜNZEL, S. R. Long-COVID está associado com a função de células vermelhas do sangue prejudicada. **Hormone and Metabolic Research**, v. 56, n. 4, p. 318-323, abr. 2024. DOI: 10.1055/A-2186-8108. Epub 27 out. 2023. PMID: 37890507.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) PIBIC-AF/CNPq pelo apoio financeiro.